

UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI

FACULTAT D'ENOLOGIA

Mejora genética de la termotolerancia en levaduras de interés en la industria vínica

Autora: Alba Guillén González

Director y directora: José Manuel Guillamón y Estéfani García Ríos, del grupo de investigación en Biología de Sistemas en Levaduras de Interés Biotecnológico del Instituto de Agroquímica y Tecnología de los Alimentos (IATA) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

Tutora académica: Gemma Beltrán Casellas del Departamento de Bioquímica i Biotecnología

Tarragona, 18 de junio del 2018

Trabajo Final de Grado en Biotecnología. Universitat Rovira i Virgili.

Curso 2017-2018

UNIVERSITAT
ROVIRA i VIRGILI

Instituto de Agroquímica
y Tecnología de Alimentos

Directorio

1. Resumen y palabras clave	1
2. Datos del centro	2
3. Introducción	2
3.1. Género <i>Saccharomyces</i>	3
3.1.1. <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	4
3.1.2. <i>Saccharomyces uvarum</i>	4
3.2. Ciclo de vida de <i>Saccharomyces cerevisiae</i>	5
3.3. Fermentación alcohólica	6
3.4. Cinética de crecimiento	6
3.5. Temperatura	7
3.6. Fermentación a baja temperatura	8
3.7. Mejora genética	9
4. Objetivos	10
5. Material y métodos	11
5.1. Cepas empleadas en este estudio	11
5.2. Medios y condiciones de cultivo	12
5.2.1. Medios generales	12
5.2.2. Medios para generar auxótrofos	13
5.2.3. Medio de esporulación	13
5.2.4. Medios de fermentación naturales	13
5.2.5. Medios de crecimiento para la evolución adaptativa	14
5.3. Condiciones de crecimiento	14
5.4. Experimento de competición	15
5.5. Generación de colonias auxótrofas naturales	15
5.6. Rare-mating	16
5.7. Comprobación de los híbridos por RFLPs	16
5.8. Estabilización por esporulación	17
5.9. Viabilidad de las esporas	17
5.10. Citometría de flujo	17
5.11. Fermentaciones en botella	18
5.12. Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC)	18
5.13. Determinación de nitrógeno asimilable	18

5.14. Evolución adaptativa	19
5.15. Análisis estadístico	20
6. Resultados	20
6.1. Efecto de la temperatura sobre el crecimiento celular	20
6.2. Experimento de competencia	21
6.3. Generación, comprobación, caracterización y estabilización de los híbridos	22
6.4. Capacidad fermentativa de los híbridos en mosto sintético	24
6.5. Capacidad fermentativa de los híbridos en mostos naturales	26
6.5.1. Fermentación en mosto Merseguera	26
6.5.2. Fermentación en mosto Chardonnay	27
6.6. Evolución adaptativa de cinco cepas para mejorar su termotolerancia	29
7. Discusión	31
8. Conclusiones	34
9. Autoevaluación	35
10. Bibliografía	36
11. Anexos	41
I. Gráficas de las fermentaciones realizadas en mosto sintético a 15°C y 28°C	41
II. Gráficas de las fermentaciones realizadas en mosto Merseguera a 15°C y 28°C	42
III. Gráficas de las fermentaciones realizadas en mosto Chardonnay a 15°C y 28°C	43

Mejora genética de la termotolerancia en levaduras de interés en la industria vínica

Las levaduras son unos de los microorganismos más empleados en la producción biotecnológica. Estos microorganismos presentan un fácil uso a nivel industrial y sus características metabólicas las hacen idóneas para desarrollar multitud de experimentos. Además, son organismos fáciles de modificar genéticamente, por lo que su campo de aplicación es cada día mayor. Cabe destacar que el hecho de ser microorganismos fermentadores nos permite obtener gran variedad de productos de elevado valor añadido dirigidos al consumo humano, tales como bebidas y vegetales fermentados entre otros.

La fermentación alcohólica se ve afectada notablemente por la temperatura, un parámetro difícil de controlar durante todas las etapas de la fermentación y cuyas oscilaciones pueden alterar el producto final. En este estudio, se quiere plasmar la importancia de obtener cepas mejoradas de levaduras de interés vínico, para su mayor adaptabilidad a condiciones no óptimas para su crecimiento, como sería la temperatura. Por lo tanto, la obtención de cepas termotolerantes supondría una ventaja para las industrias, mejorando la producción a gran escala y aumentando los beneficios derivados de dicha actividad.

Dependiendo del tipo de proceso fermentativo que se lleve a cabo, interesa utilizar una temperatura más alta o más baja del óptimo de la levadura. Las bajas temperaturas (10-15°C) son utilizadas durante la fermentación para obtener bebidas fermentadas como vinos blancos y rosados, así como cavas espumosos. El empleo de este rango de temperaturas en la industria del vino conlleva una serie de ventajas respecto a las temperaturas óptimas de crecimiento, sobre todo en cuanto a sus propiedades aromáticas y organolépticas. Por el contrario, las altas temperaturas (40-45°C) se emplean en procesos fermentativos como la producción de cacao o de bioetanol (Nachaiwieng *et al.*, 2015). Estas temperaturas tan elevadas suponen un fuerte estrés para la levadura. Además, los efectos negativos del etanol aumentan conforme sube la temperatura. La obtención de cepas cuyo rendimiento en la fermentación, tanto a bajas como a altas temperaturas, ha sido mejorado, supone un gran avance para la industria del vino y otras industrias biotecnológicas.

En este estudio se han evaluado diversas cepas *Saccharomyces* procedentes de diferentes nichos ecológicos y de diferentes especies, con la finalidad de mejorar algunas

de ellas en términos de termotolerancia, mediante diferentes técnicas de mejora genética. Para llevar a cabo este objetivo, se han llevado a cabo experimentos de construcción de híbridos intra e interespecíficos y procesos de evolución adaptativa a diversos compuestos, los cuáles causan cambios en la membrana de las células que le permitirán a la célula adaptarse mejor a las temperaturas de fermentación bajas y altas, en función del estado de su membrana. También evaluaremos la acción de un compuesto oxidante, que mejorará la adaptación a la baja temperatura, igualmente por evolución dirigida.

Palabras clave: *Saccharomyces*, mejora genética, termotolerancia, baja temperatura, híbridos, fermentación, evolución dirigida, asociación genotipo-fenotipo, caracterización.

2. Datos del centro

El trabajo que aquí se expone se ha llevado a cabo en el Departamento de Biotecnología de Alimentos del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos (IATA), situado en el Parc Científic de la Universitat de València (UV). Este centro de investigación pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y presenta tres grandes áreas de experimentación:

- Biotecnología de Alimentos.
- Ciencia de Alimentos.
- Tecnologías de Conservación y Seguridad Alimentaria.

Dicho trabajo ha sido desarrollado en el grupo de Biología de Sistemas en Levaduras de Interés Biotecnológico, perteneciente al departamento de Biotecnología de Alimentos. En este laboratorio he podido llevar a cabo todo el proceso experimental en el que se basa este proyecto y he recibido un gran apoyo por parte de los coordinadores.

3. Introducción

El vino es una bebida alcohólica muy codiciada, que ha acompañado al hombre desde tiempos remotos. De acuerdo con los estudios más actuales, se considera que el vino ha sido producido en las regiones del Mar Negro y de Irán durante los años 7000 – 4000 a.C. Las primeras evidencias de producción del vino provienen de una vasija encontrada en los Montes Zagros (Irán). Esta vasija procedente de un poblado neolítico

de Mesopotamia y datada entre los años 5400 - 5000 a. C contenía restos de ácido tartárico, así como tres ácidos orgánicos asociados (málico, succínico y cítrico). Además, se han encontrado restos de extracto de uva del año 5000 a. C en el poblado neolítico de Dikili Tash en Grecia (Sicard y Legras, 2011)

La producción del vino se fue extendiendo rápidamente a otros territorios y llegó a la cuenca mediterránea donde fue considerado como una creación de los Dioses según la mitología griega y romana. A causa de la colonización de los romanos, la producción de vino se extendió y, aproximadamente en el año 500 a. C, el vino era producido en lo que actualmente es Italia, Francia, España, Portugal y países del norte de África. No fue hasta el siglo XVI cuando el vino llegó a América, gracias a los colonos españoles que en 1530 cultivaron *Vitis vinifera* en México, Argentina o Perú (Pretorius, 2000).

El afán por mejorar la calidad de los vinos y por obtener propiedades más destacables ha propiciado la aparición de nuevas técnicas de desarrollo y ha revalorizado la función del enólogo. El avance de técnicas analíticas como el HPLC (High Pressure Liquid Chromatography), la espectrometría de masas (MS: Mass Spectrometry) o la cromatografía de gases (GC: Gas Chromatography) ha permitido el estudio de la composición de la uva, del mosto y del vino con mayor detalle.

3.1. Género *Saccharomyces*

El género de levaduras *Saccharomyces* pertenece al reino Fungi y al filum Ascomycota, ya que su reproducción sexual se basa en la formación de esporas recogidas en un asca. La taxonomía de este género comprende 8 especies diferentes – *S. arboricolus*, *S. cerevisiae*, *S. eubayanus*, *S. jurei*, *S. kudriavzevii*, *S. mikatae*, *S. paradoxus* y *S. uvarum* – (Hittinger, 2013; Boynton y Greig, 2014; Borneman y Pretorius, 2015; Naseeb *et al.*, 2017). Además, a partir de estas especies puras se han formado diferentes híbridos con aplicaciones industriales interesantes, como es la hibridación entre *S. cerevisiae*-*S. kudriavzevii* que destaca en la producción de vinos y el híbrido entre *S. cerevisiae*-*S. eubayanus* que destaca en la producción de cervezas (González *et al.*, 2007; Peris *et al.*, 2012, 2016).

Las levaduras pertenecientes a este grupo destacan principalmente por su gran diversidad funcional y por su capacidad para producir innumerables compuestos de interés añadido. Además, estas levaduras presentan una gran capacidad para formar híbridos intra- e interespecíficos para su implementación en procesos fermentativos a gran escala. La

construcción de híbridos a partir de cepas parentales de distintas especies del género *Saccharomyces* nos permite obtener cepas con una mayor adaptabilidad a condiciones tan versátiles como la temperatura o al estrés oxidativo entre otras. Esto supone una ventaja selectiva para el desarrollo de estas levaduras y también una ventaja económica para las industrias. Fisiológicamente, estos híbridos obtienen propiedades de ambos parentales, es el caso de cepas que presentan tolerancia a elevadas concentraciones de glucosa y etanol heredada de *S. cerevisiae* y adaptación a ambientes de bajas temperaturas de *S. kudriavzevii* o *S. uvarum* (Pérez-Través *et al.*, 2015).

Saccharomyces cerevisiae

Conocida desde la antigüedad como la levadura del pan, de la cerveza y del vino, *S. cerevisiae* se ha convertido en la levadura más importante y utilizada, destacando su uso en la industria alimentaria y en estudios biotecnológicos. Su uso como organismo modelo radica principalmente en su rápido crecimiento, que permite obtener grandes poblaciones y en su fácil manejo a nivel de laboratorio. Además, puede ser haploide, diploide o poliploide lo que permite realizar estudios mitóticos. A nivel industrial, es un gran sistema de expresión heteróloga de genes y suelen ser usadas como biofactorias. Por último, es uno de los microorganismos cuyo genoma está secuenciado al completo lo que permite manipularlo genéticamente para llevar a cabo estudios de genómica.

Durante la fermentación alcohólica esta especie predomina principalmente en las etapas finales del proceso, debido a su tolerancia a las altas concentraciones de etanol. Además, es capaz de tolerar la presencia de oxígeno y metabolizar azúcares mediante la fermentación, esto es conocido como efecto Crabtree (Ribéreau-Gayon *et al.*, 2006).

Saccharomyces uvarum

El hábitat natural de *S. uvarum* no ha sido identificado actualmente, a pesar de que ciertas cepas han sido aisladas esporádicamente de insectos, árboles u hongos (Naumov, Gazdiev y Naumova, 2003). Principalmente ha sido encontrada en ambientes fermentativos a bajas temperaturas, como la producción de vino y de sidra (Demuyter *et al.*, 2004). En la industria del vino, esta levadura se considera una especie criotolerante dada su capacidad por fermentar a bajas temperaturas. La fermentación de *S. uvarum* destaca por producir bajos niveles de ácido acético y etanol y elevados niveles de glicerol, ácido málico y succínico. Su presencia durante la vinificación conlleva cambios en el perfil químico y aromático del vino. Los perfiles aromáticos que se generan son

consecuencia directa de los metabolitos secundarios que se producen en la fermentación. Por otro lado, esta especie ha sido asociada con la producción de compuestos volátiles deseables como el 2-feniletanol o el 2-feniletil acetato (Masneuf-Pomarède *et al.*, 2010; Gamero *et al.*, 2013).

3.2. Ciclo de vida de *Saccharomyces cerevisiae*

S. cerevisiae puede reproducirse asexualmente mediante multiplicación vegetativa o formación de gemas y sexualmente mediante la formación de ascosporas (diploidía). Generalmente, en condiciones óptimas de crecimiento, *S. cerevisiae* se multiplica mediante crecimiento vegetativo, que es el modo de reproducción más común en las levaduras Ascomicotas (Figura 1).

El ciclo celular, se compone de las fases G1 (proceso previo a la síntesis de ADN), fase S (síntesis de ADN), fase G2 (previa a la mitosis) y fase M (mitosis y citocinesis). A pesar de que este proceso es el mayoritario, *S. cerevisiae* puede reproducirse sexualmente para hacer frente a situaciones poco favorables, donde los requerimientos nutricionales no son los adecuados. Mediante la reproducción sexual, esta levadura forma cuatro ascosporas haploides (dos MAT_a y dos MAT_α) tras un proceso de meiosis. Las esporas MAT_a solo pueden cruzarse con esporas MAT_α y viceversa, de esta forma se obtiene una célula diploide (zigoto). Las esporas provenientes de las ascas, una vez germinen en células vegetativas, pueden seguir en forma haploide (heterotáticas) si no encuentran una célula de signo sexual contrario. O bien, pueden inmediatamente diploidizar o autodiploidizar (homotáticas).

Figura 1. Representación esquemática del ciclo de vida de *Saccharomyces cerevisiae*

3.3. Fermentación alcohólica

La producción de vino es consecuencia directa de la transformación de los azúcares presentes en la uva, principalmente glucosa y fructosa, en etanol y dióxido de carbono (CO₂) mediante la fermentación alcohólica. Dicha fermentación tiene lugar en plena ausencia de oxígeno mediante la acción de las levaduras que obtienen energía a partir de este proceso. La fermentación alcohólica es la base de la vinificación, y su importancia no radica exclusivamente en la obtención de etanol, sino que, la gran cantidad de productos secundarios formados durante la fermentación son determinantes en la calidad y la tipicidad del vino. Se establece una cantidad media de azúcares iniciales en el mosto de unos 200 g/L, cantidad que se ve reducida hasta los 2-4 g/L de azúcares residuales restantes tras la fermentación.

Actualmente en la industria vitivinícola la fermentación alcohólica es realizada de forma espontánea o bien a partir de cultivos iniciadores o “starters”. El empleo de cultivos iniciadores es el método más utilizado, pues nos permite controlar el proceso fermentativo, ya que es posible escoger el tipo de fermentación que queremos llevar a cabo. La adición de estos inóculos supone que la variabilidad es inferior en comparación a la de un vino producido por fermentación espontánea. Este detalle ha hecho que un gran número de bodegas busquen el desarrollo y mejora de cepas con ciertas características diferentes de la cepa original. De esta forma los vinos obtienen particularidades y pueden obtener un mayor rendimiento de la levadura, incrementando la producción y generando mayores beneficios económicos.

Por lo general, las bodegas cuya producción vínica se basa en la fermentación espontánea suelen buscar un producto final con mayor riqueza aromática, proveniente de una mayor diversidad de especies de levaduras. Así proporcionan un producto más exclusivo con perfiles organolépticos muy diferentes y difícilmente reproducibles por otras bodegas, pero asumiendo mayores riesgos.

3.4. Cinética de crecimiento

En condiciones óptimas del medio, la cinética de crecimiento de *S. cerevisiae* describe la típica curva de crecimiento microbiana, que se divide en cuatro fases (Figura 2). En la **primera fase**, denominada fase de latencia, se observa el tiempo necesario que necesita la levadura para adaptarse al medio. En esta etapa, la célula experimenta una serie de cambios necesarios, activando genes y sintetizando los componentes necesarios

para progresar en el ciclo celular y adaptarse al medio. En la **segunda fase**, denominada fase exponencial, la célula ya adaptada al medio, crece y se divide exponencialmente. El crecimiento de la célula corresponde a la tasa máxima de crecimiento (μ_{\max}). El tiempo necesario para duplicar la población celular se denomina tiempo de generación, y depende de muchos factores tanto internos como externos.

La **tercera fase**, denominada fase estacionaria, es aquella en la que el número de células que se dividen es igual al número de células que mueren, es decir, no hay división, por lo que el crecimiento neto es cero. Esto es debido a que los nutrientes en el medio disminuyen, además la “superpoblación” junto a la producción de metabolitos tóxicos supone un impedimento para su desarrollo. Por último, la **cuarta fase**, denominada de declive, se caracteriza por la disminución gradual de la población, hasta su total desaparición.

Figura 2. Representación de la cinética de crecimiento de *S. cerevisiae*. Adaptación de Moreno-Arribas y Polo, (2013)

El análisis matemático de estas cinéticas de crecimiento nos permite mediante la integración del área contenida bajo la curva obtener el parámetro AUC que junto a la μ_{\max} serán los parámetros de referencia en este trabajo.

3.5. Temperatura

La temperatura es uno de los factores externos que más influyen durante la fermentación alcohólica. Este parámetro es muy fluctuante, pues depende del ambiente natural. La temperatura influye de manera trascendental en muchos procesos industriales, entre los cuáles está la producción de vino. Las levaduras se ven afectadas

por la temperatura, por ello es un factor muy importante cuyo valor se ha de controlar minuciosamente durante el proceso.

La mayoría de levaduras presentan una temperatura óptima (28-33°C) (Salvadó *et al.*, 2011) y fuera de este rango suelen presentar menor actividad fermentativa, pues supone un estrés permanente para ellas. Dentro de la industria biotecnológica y, dependiendo del proceso que se lleve a cabo, es más conveniente realizar el proceso a temperaturas más elevadas o por el contrario más bajas. En el caso de la fermentación alcohólica, se suelen emplear temperaturas bajas, mientras que para la fermentación del cacao o la producción de bioetanol, las temperaturas empleadas superan los 40°C (Mukherjee *et al.*, 2014; Nachaiwieng *et al.*, 2015; De Vuyst y Weckx, 2016; Goddard, 2016; Meersman *et al.*, 2016). El hecho de que la temperatura afecte a los microorganismos implicados en el proceso y a las características organolépticas del producto, ponen en evidencia que cada vez es más necesario obtener microorganismos capaces de adaptarse a temperaturas fuera de su rango óptimo de acción.

3.6. Fermentación a baja temperatura

Cada vez es más frecuente en la industria vitícola emplear temperaturas bajas (12-15°C) durante la fermentación. Esta práctica está limitada a la fermentación de vinos blancos y rosados, ya que la producción de vinos tintos se produce a temperaturas más elevadas (22-28°C) para extraer los compuestos fenólicos presentes en la piel de la uva. El uso de este rango de temperaturas permite obtener vinos con un perfil aromático más pronunciado (Torija *et al.*, 2003; Molina *et al.*, 2007; Beltran *et al.*, 2008), pues permite producir y acumular gran variedad de compuestos volátiles (Killian y Ough, 1979). Los compuestos que destacan son ésteres que proporcionan aromas dulces y afrutados y reducen la formación de compuestos no deseados como ciertos alcoholes o ácido acético (Beltran *et al.*, 2008). Otro aspecto a tener en cuenta es la escasa competitividad que tendrían las levaduras con bacterias ácido lácticas y acéticas, evitando así que interfieran en la fermentación (Ribéreau-Gayon *et al.*, 2006).

El empleo de las bajas temperaturas durante la fermentación, presenta ciertas desventajas, pues suponen un proceso fermentativo más lento (aumento de la fase de latencia) o incluso pueden llegar a pararse, además la tasa de crecimiento de las levaduras se ve reducida (Bisson, 1999). Es por ello, que la utilización de compuestos que alteren la fisiología de la membrana plasmática permitiría que ciertas especies de levaduras

podiesen realizar la fermentación a temperaturas por debajo de la óptima. Por otra parte, en trabajos previos del grupo, se observó que el estrés oxidativo está estrechamente relacionado con las bajas temperaturas (García-Ríos, Ramos-Alonso y Guillamón, 2016) ya que las cepas mejor adaptadas al frío también presentan un mejor comportamiento tras un estrés oxidativo.

3.7. Mejora genética

El uso de levaduras en biotecnología abarca actualmente un amplio número de campos de aplicación. Las levaduras no solo se utilizan para obtener productos alimentarios, también son de gran interés en el campo de la biomedicina, la ecología o la industria de los combustibles. Es por ello, que la mejora genética de levaduras y su posterior selección supone una alternativa a los métodos industriales actuales que reportaría mayores beneficios a las empresas.

Las técnicas de mejora genética de microorganismos se dividen en técnicas GMO (Organismo Modificado Genéticamente) y en técnicas no-GMO. La obtención de GMOs consiste en alterar el material genético de un organismo mediante técnicas de ingeniería genética. Gracias a la ingeniería genética podemos introducir uno o varios genes foráneos en el genoma de un organismo. La comercialización y el consumo de productos alimentarios derivados de técnicas GMOs está regulado y depende de la legislación de cada país. Por otra parte, las fuertes presiones ejercidas por parte de colectivos ecologistas y por los propios consumidores no facilitan su puesta a punto en el mercado. Sin embargo, no es imprescindible hacer uso de técnicas GMO para obtener organismos mejorados genéticamente, pues existen técnicas alternativas cuyos procedimientos de mejora genética se basan en técnicas tradicionales. De forma natural la reproducción sexual y las mutaciones aumentan la diversidad de las especies, por lo que en el laboratorio se emplean técnicas como la selección clonal, la mutagénesis inducida, la recombinación sexual o la hibridación.

En el ámbito de la enología, la mejora genética de levaduras mediante hibridación es una excelente opción, pues podemos obtener cepas con caracteres enológicos modificados (Pérez-Través *et al.*, 2012, 2015; Peris *et al.*, 2016). La hibridación consiste en fusionar dos células de la misma especie (intraespecífica) o de diferentes especies (interespecíficas) para formar un nuevo individuo que recibirá características de ambas células parentales, pero la proporción de los alelos recibidos puede variar en cada célula

hija obtenida. En este trabajo, la técnica de hibridación empleada es el rare-mating, un método basado en el estudio de los cruzamientos entre los “mating type” de cepas industriales de *S. cerevisiae* que presentan una baja frecuencia de cruzamiento y sus esporas una baja viabilidad (Spencer y Spencer, 1996).

Otro método interesante es la evolución adaptativa de células. Esta técnica se basa en provocar la aparición de un conjunto de mutaciones como respuesta a unas condiciones específicas a las que son sometidas las células y cuya adaptación supone una ventaja para las células y un nuevo mecanismo de supervivencia (Caspeta y Nielsen, 2015; López-Malo *et al.*, 2015; Caspeta, Chen y Nielsen, 2016). En la evolución adaptativa, un microorganismo está sujeto a un cultivo, que puede ser continuo o secuencial, durante múltiples generaciones a las cuales no se encuentra adaptado (Brown, Todd y Rosenzweig, 1998). Las condiciones a las que se somete el microorganismo no son óptimas y esto constituye un estrés permanente para él, generando así todo un conjunto de variables derivadas de la adaptación a estas condiciones. Al final del proceso, el número de células adaptadas será mayor debido a la selección natural (Pérez-Torrado *et al.*, 2015).

Figura 3. Esquema general del proceso de mejora genética realizado en este trabajo

4. Objetivos

El objetivo principal de este trabajo consiste en la obtención de cepas mejoradas de levaduras de interés, cuya aplicación industrial suponga una ventaja frente a las cepas no mejoradas. Para conseguir este objetivo principal se usarán dos técnicas, la hibridación y la evolución experimental de laboratorio.

La construcción de híbridos se llevará a cabo entre cepas de mismas y/o distintas especies de *Saccharomyces*. Los híbridos resultantes serán caracterizados para asociar genotipo-fenotipo utilizando diferentes técnicas (fermentaciones a pequeña escala en mosto sintético o en mostos naturales o crecimiento líquido en placas de 96 pocillos). Por otra parte, mediante evolución adaptativa se someterá a las levaduras a diversos compuestos tales como la acroleína (oxidante), el alcohol bencílico (rigidificante) o el ácido oleico (fluidificante). Estos compuestos propiciarán unas condiciones de estrés para las levaduras, las cuáles sufrirán mutaciones en su genoma, que podrían estar relacionadas con cambios en la morfología de sus membranas y en su metabolismo oxidativo. Los cambios a nivel genético que tengan lugar, se espera que sean de vital importancia para entender el comportamiento de las levaduras bajo estos condicionantes y ver cómo se adaptarán después a las temperaturas no óptimas. Por lo tanto, será importante comprender la asociación que hay entre el fenotipo y el genotipo de estas cepas de levaduras mejoradas. Así como ver su efecto sobre la fermentación.

5. Materiales y métodos

5.1. Cepas empleadas en este estudio

En este proyecto se han empleado 60 cepas de levaduras pertenecientes al género *Saccharomyces*, *Kluyveromyces*, *Torulaspóra* y *Metschnikowia*. Todas las cepas utilizadas en el trabajo se encuentran detalladas en la Tabla 1. Estas cepas han sido proporcionadas por Lallemand Inc (Francia) y sus características enológicas y metabólicas están especificadas en la página web de la empresa (<http://www.lallemandwine.com>). Las cepas fueron codificadas como levadura seca activa (Active Dry Yeast, ADY), nombrándose desde ADY1 hasta ADY60.

El inóculo fue preparado introduciendo una única colonia a partir de cultivos puros de cada cepa en 5 ml del mismo medio que se utilizará en los experimentos. Tras 24 horas de incubación a una temperatura de 28°C, se utilizó el volumen necesario para alcanzar

una concentración de células de aproximadamente 10^6 células mL^{-1} en el medio. Estas suspensiones se usaron para inocular los diferentes experimentos que se detallarán a continuación.

Tabla 1. Cepas empleadas en este estudio

Especie	Código	Número de cepas
<i>Kluyveromyces marxianus</i>	ADY38-40	2
<i>Kluyveromyces spp.</i>	ADY42	1
<i>Kluyveromyces thermotolerans</i>	ADY41	1
<i>Metschnikowia pulcherrima</i>	ADY14, ADY32-34	4
<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	ADY1-5, ADY7-13, ADY16-25, ADY29-31, ADY43-53, ADY60	39
<i>Sacchromyces eubayanus</i>	ADY58	1
<i>Saccharomyces kudriavzevii</i>	ADY27-28, ADY54-55	4
<i>Saccharomyces uvarum</i>	ADY6, ADY27, ADY56-57, ADY59	5
<i>Torulaspota delbrueckii</i>	ADY15, ADY35-37	3

5.2. Medios y condiciones de cultivo

Medios generales

Los medios seleccionados para realizar los experimentos fueron:

- YPD (10 g L^{-1} Extracto de levadura, 20 g L^{-1} Peptona, 20 g L^{-1} Glucosa, 20 g L^{-1} Agar en los medios sólidos)
- Medio mínimo o SD (Base nitrogenada para levaduras, YNB (Difco) suplementado con 20 g L^{-1} de glucosa como fuente de carbono y 5 g L^{-1} de $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$ como fuente de nitrógeno.
- Se han utilizado diversos medios de fermentación en este trabajo. En primer lugar, se ha empleado el medio sintético que deriva del mosto de uva (pH 3.3) descrito por Riou et al., (1997) pero con 200 g/L de azúcares reductores (100 g L^{-1} de glucosa y 100 g L^{-1} de fructosa) y sin factores de anaerobiosis. Este medio contenía ácidos orgánicos, ácido málico 5 g L^{-1} , ácido cítrico 0.5 g L^{-1} y ácido tartárico 3 g L^{-1} ; sales minerales KH_2PO_4 750 mg L^{-1} , K_2SO_4 500 mg L^{-1} , MgSO_4 250 mg L^{-1} , CaCl_2 155 mg L^{-1} , NaCl 200 mg L^{-1} , MnSO_4 4 mg L^{-1} , ZnSO_4 4 mg L^{-1} , CuSO_4 1 mg L^{-1} , KI 1 mg L^{-1} , CoCl_2 0.4 mg L^{-1} , H_3BO_3 1 mg L^{-1} y $(\text{NH}_4)_6\text{Mo}_7\text{O}_{24}$ 1 mg L^{-1} ; stock de vitaminas formado por mioinositol 20 mg L^{-1} , pantotenato de calcio 1.5 mg L^{-1} , ácido nicotínico 2 mg L^{-1} , clorhidrato de tiamina 0.25 mg L^{-1} , clorhidrato de piridoxina 0.25 mg L^{-1} y biotina 0.003 mg L^{-1} . El stock de nitrógeno asimilable empleado contenía 120 mg L^{-1} en forma de amonio y 180 mg L^{-1} en forma de aminoácidos.

- Medio definido completo (ERA), descrito por Verduyn et al., (1990). Contenía por litro, 20 g de Glucosa, 0.5 g de $MgSO_4 \cdot 7H_2O$, 3 g de KH_2PO_4 , 5 g de $(NH_4)_2SO_4$, 1 mL de solución stock de vitaminas, 1 mL de solución stock de oligoelementos y 1 mL de solución stock de factores de anaerobiosis (0.015 g de ergosterol y 0.5 mL de tween 80). El pH del medio se ajustaba a 6 con NaOH.

Medios para generar cepas auxótrofas espontaneas

Para la obtención de cepas mutantes auxótrofas espontáneas se emplearon los medios: ácido 5-fluoroantranílico (5-FAA), descrito por Toyn et al., (2000), medio α -aminoadípico (α -AA), descrito por Zarett and Sherman, (1985) y ácido fluoroorótico (5-FOA), descrito por Boeke et al., (1987). La composición del medio FAA contenía por litro 50 g de Glucosa, 20 g de Agar, 1,7 g de YNB (Difco) sin aminoácidos ni sulfato amónico y 0,5 g de ácido 5-fluoroantranílico. El medio α -AA contenía por litro 20 g de Glucosa, 20 g de Agar, 2 g de YNB (Difco) sin aminoácidos ni sulfato amónico, 30 mg de Lisina y 2 g de ácido DL- α -aminoadípico. En cuanto al medio 5-FOA, su composición por litro era de 7 g de YNB (Difco), 1 g de ácido 5-fluorótico, 50 mg de Uracilo, 20 g de Glucosa y 20 g de Agar. Estos medios permiten obtener colonias mutantes naturales para los genes *LYS2*, *URA3* y *TRP1* respectivamente, que suponen auxotrofías para el aminoácido lisina, el nucleótido uracilo y el aminoácido triptófano.

Medio de esporulación

Durante el proceso de estabilización celular de los híbridos, es necesario que la cepa crezca en una placa de esporulación para obtener esporas. La composición de este medio en un litro es de 10 g de acetato potásico y 20 g de agar.

Medios de fermentación naturales

Se han empleado mostos naturales provenientes de dos variedades de uva blanca previamente esterilizados mediante la adición de 1 ml L^{-1} de Velcorín (Dimetil dicarbamato). Se ha utilizado el mosto de uva Chardonnay, esta uva procedente de la región vitivinícola de Borgoña (Francia) proporciona sabores ricos y complejos y son excelentes para fermentar en barrica. El contenido en azúcares totales de este mosto es de 151.60 g L^{-1} , y su contenido en nitrógeno es de 154 mg L^{-1} . El segundo mosto natural utilizado proviene de uva Merseguera, su contenido en azúcares es de 173.45 g L^{-1} mientras que el de nitrógeno es de 182 mg L^{-1} . Esta uva con denominación de origen (DO)

de la Comunidad Valenciana destaca por producir vinos de maduración temprana y con un grado de acidez media y baja graduación alcohólica.

Medios de crecimiento para la evolución adaptativa

Los medios empleados para la evolución contienen la misma composición que el medio de crecimiento YPD, pero suplementadas con tres compuestos diferentes. Los compuestos utilizados son la acroleína, el alcohol bencílico y el ácido oleico. Las concentraciones finales de estos compuestos eran: 0.2 mM para la acroleína, 10 mM para el alcohol bencílico y 750 mM para el ácido oleico. Las concentraciones de estos medios se decidieron en base a bibliografía y estudios previos del grupo (Lockshon *et al.*, 2012; Patzschke *et al.*, 2015).

5.3. Condiciones de crecimiento

El seguimiento del crecimiento celular se determinó mediante la medida de la densidad óptica a 600 nm en el SPECTROstar Omega instrument (BMG Labtech, Offenburg, Germany). Las medidas fueron tomadas cada 90 min durante 6 días con una agitación (500 rpm) de la placa durante 20 s previa a cada lectura para los experimentos llevados a cabo a baja temperatura (10-15°C) y cada 30 min durante 3 días en el resto de los experimentos. Se utilizaron placas de 96 pocillos, cada uno inoculada con el volumen adecuado de muestra, además de 0.25 mL de mosto sintético (MSC). La OD inicial debía ser aproximadamente 0.1 (nivel de inóculo en torno a 10^6 células mL⁻¹). En todos los experimentos se introdujeron controles negativos.

El parámetro de crecimiento (μ_{\max}) se calculó directamente mediante el ajuste a la ecuación reparametrizada de Gompertz propuesto por Zwietering *et al.*, (1990) de las mediciones de DO_{600nm} en función del tiempo:

$$y = D * \exp \{-\exp [((\mu_{\max} * e) / D) * (\lambda - t)) + 1]\}$$

donde $y = \ln(DO_t/DO_0)$, DO_0 es la DO inicial y DO_t es la DO a tiempo t ; $D = \ln(DO_t/DO_0)$ es la máxima asintótica, μ_{\max} es la tasa máxima de crecimiento específico (h^{-1}), y λ el periodo de latencia (h). Para ello se empleó el ajuste no lineal de mínimos cuadrados implementado en el programa R statistical software, v.3.0. También se utilizó como parámetro de crecimiento el cálculo del área bajo las curvas de DO_{600nm} frente al tiempo (AUC, Area Under the Curve). Este parámetro se obtuvo mediante integración en el programa OriginPro v.8.5.1 (OriginLab Corporation, Northampton, USA).

5.4. Experimentos de competición

Las diez mejores cepas en base a su valor de μ_{\max} a 15°C fueron inoculadas en una misma botella de medio ERA, alcanzando una DO total de aproximadamente 0.2 (aproximadamente 2 millones de células por ml) para una competencia masiva. Los cultivos se dejaban crecer en una curva de crecimiento normal hasta alcanzar la fase estacionaria, momento en el cual eran transferidas a medio fresco (el volumen requerido para inocular de nuevo una OD de 0.2). El crecimiento del cultivo se controló midiendo la absorbancia a 600 nm cada 24 h. Los cultivos se sembraron en placas de YPD desde el inicio del experimento (0) y en 3, 6, 9 y 12 días. 50 colonias de cada punto de muestreo se seleccionaron al azar y se genotiparon mediante análisis de restricción de ADN mitocondrial (mtADN) con la enzima *HinfI* (Querol *et al.*, 1992). Los fragmentos obtenidos después de la digestión se separaron en un gel de agarosa (1% Agarosa, TBE 1x).

5.5. Generación de colonias auxótrofas naturales

Las cepas ganadoras de los experimentos de competencia fueron seleccionadas para la construcción de híbridos con otras cepas (Tabla 1) a mejorar, en este caso, para mejorar la termotolerancia. Todas las cepas seleccionadas se cultivaron en 20 mL de YPD durante 5 días a 28°C. Para obtener una mayor efectividad a la hora de generar la auxotrofia, los cultivos se refrescaban pasados los 5 días, durante una semana para generar cuellos de botella. Estos cuellos de botella permiten acelerar la evolución genética de las cepas, ya que se produce una selección intensiva de ciertos caracteres cuya perseverancia se hace mayoritaria con el paso de las generaciones. De esta forma, cabría esperar que los individuos supervivientes tuviesen un mayor número de mutaciones que permitan a las cepas crecer en los medios selectivos: α -aminoadípico (α -AA), ácido fluoroorótico (5-FOA) y ácido 5-fluoroantranílico (5-FAA). Obteniendo de esta forma colonias auxótrofas para los genes *LYS2*, *URA3* y *TRP1* respectivamente.

Para confirmar la presencia de auxotrofia y comprobar que las colonias que crecieron en las placas de α -AA, 5-FOA y FAA, eran realmente mutantes, se sembraron nuevamente en nuevas placas de α -AA, 5-FOA y FAA, respectivamente. Por otra parte, las mismas colonias se sembraban a su vez en placas de medio mínimo. Todas las placas utilizadas en la comprobación se incubaban a 28°C. El crecimiento en las placas de medio selectivos suponía el control positivo, mientras que las placas de medio mínimo se empleaban como

control negativo, ya que las colonias mutantes eran incapaces de crecer en dicho medio. De esta forma, se podía confirmar la presencia de auxotrofia en las colonias.

5.6. Rare-mating

Los experimentos de rare-mating se desarrollaron siguiendo el procedimiento de Spencer and Spencer, (1996), pero con ciertas modificaciones realizadas por (Pérez-Través *et al.*, 2012). Las cepas portadoras de los marcadores de auxotrofia se cultivaron por separado en 25 mL de medio YPD durante 48 horas a 28°C. Las células se recuperaron por centrifugación (4000 g durante 5 minutos a temperatura ambiente) y se resuspendieron en el sobrenadante residual. Los pares de cultivos de levadura a hibridar se colocaron juntos en un mismo tubo y se inocularon alícuotas de estas cepas mezcladas en 2 mL de medio YPD fresco. Después de 5-10 días de incubación estática en una posición inclinada horizontal a temperatura ambiente, las células se recuperaron por centrifugación (4000 g durante 5 minutos a temperatura ambiente), se lavaron en agua estéril, se resuspendieron en 1 mL de medio mínimo (SD) y se incubaron durante 2 h para eliminar las reservas internas de YPD y evitar al máximo los falsos positivos. Finalmente, se sembró una suspensión del cultivo que contenía las dos cepas cruzadas en placas SD y se incubaron a 28°C. Las colonias protótrofas aparecieron generalmente después de 3-5 días. Estas colonias se aislaron y se purificaron en el mismo medio para su posterior análisis.

5.7. Comprobación de los híbridos por RFLPs

La caracterización de los híbridos *Saccharomyces* obtenidos mediante los cruces interespecíficos se ha realizado por amplificación de los genes nucleares *GSY1* (cromosoma VI) y *MAG2* (cromosoma XII) (Tabla 2). Los cebadores utilizados fueron diseñados por González *et al.*, (2007). La amplificación de estos genes permite posteriormente, mediante un análisis con enzimas de restricción, ver si los híbridos presentan los alelos pertenecientes a las dos especies.

Tabla 2. Cebadores utilizados para la caracterización de híbridos interespecíficos

Cromosoma	Gen (ORF)		Cebador
VI	<i>GSY1</i>	Directo	5'-ATGGTAGAACCGGATATGCAGAARAARGC
	(YFR015c)	Reverso	5'-AGCTCCAAGGAATTAGATACACCRCAYTTCAT
XII	<i>MAG2</i>	Directo	5'-ATTGGAAAAAGAATTTTCGAGCAYACRATGAG
	(YLR427w)	Reverso	5'-AATTTCTTGCCACCGGCAAGGGTATTCATATT

A continuación, se llevó a cabo la digestión del ADN mediante enzimas de restricción (González *et al.*, 2007) (Tabla 3). Las enzimas empleadas en dicha restricción son enzimas Fast Digest (rápida digestión) y finalmente se realizó una electroforesis de las secuencias amplificadas digeridas en un gel de agarosa (1% agarosa, TBE 1x).

Tabla 3. Patrones de restricción generados tras la digestión con enzimas de restricción de los genes seleccionados

Cromosoma	Gen (ORF)	Enzima de restricción	Alelo <i>S. uvarum</i>	Alelo <i>S. cerevisiae</i>
VI	GSY1 (YFR015c)	<i>MspI</i>	380, 320, 50, 10	600, 160, 10
			455, 330, 125, 60, 40	480, 400, 110
XII	MAG2 (YLR427w)	<i>TaqI</i>	835, 175	470, 375, 125, 40

5.8. Estabilización por esporulación

Los híbridos obtenidos pueden estabilizarse mediante esporulación. Para ello, cada híbrido se sembró en placas de esporulación con medio de acetato potásico, incubado a 28°C. El híbrido es visualizado mediante microscopio óptico, para saber en qué estado de esporulación está. Generalmente tras 5-7 días, la cepa está completamente esporulada y se puede realizar una digestión parcial de las ascas mediante 2 mg mL⁻¹ de glucuronidasa (Sigma). Las ascas fueron diseccionadas y separadas mediante un micromanipulador (Singer MSM) manual donde fueron inoculadas en una placa de YPD.

5.9. Viabilidad de las esporas

Una vez se obtiene la placa con las esporas diseccionadas, se incubó a 28°C durante 3-5 días. El crecimiento de esporas, nos indica que el híbrido está estabilizado y que las esporas son viables. Esta viabilidad fue calculada como el porcentaje de esporas (de un total de 40 esporas analizadas de la cepa del híbrido) que eran capaces de formar una colonia en una placa de YPD después de 48-72 h a 28°C. Posteriormente, todas las colonias desarrolladas se transfirieron a medio mínimo (SD).

5.10. Citometría de flujo

La estimación de la ploidía es importante para interpretar el genoma de los híbridos. El contenido de ADN de los híbridos y de las cepas parentales fue evaluado mediante citometría de flujo en un equipo FACSVerse Becton Dickinson del Servicio Central de

Apoyo a la Investigación Experimental (SCSIE) de la Universidad de Valencia. Para ello se utilizó el método SYTOX Green dye descrito por Haase and Reed, (2002). El nivel de ploidía se midió mediante la intensidad de fluorescencia, de esta forma se puede comparar la intensidad de fluorescencia de los híbridos con la intensidad de los parentales diploides. La cepa FY1679 se utilizó como control diploide para el citómetro.

5.11. Fermentaciones en botella

Las fermentaciones se llevaron a cabo a 28 y 15°C con agitación orbital continua a 120 rpm. Las fermentaciones se realizaron en fermentadores a escala de laboratorio utilizando botellas de 100 mL con 80 mL de mosto sintético (MS), mosto Merseguera y mosto Chardonnay. Las fermentaciones se controlaron mediante la pérdida de peso de las botellas (g) que se corresponde con la liberación de CO₂ procedente de la fermentación. Las mediciones de peso se realizaron cada 24 horas en una balanza (Acculab ALC-2100.2) y se consideraron completas cuando la disminución de peso era inferior a 0.1 g.

5.12. Cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC)

Glucosa, fructosa, glicerol y etanol fueron analizados en todas las muestras de las fermentaciones. El análisis se realizó en un equipo Surveyor Plus Chromatograph (Thermo Fisher Scientific, Waltham, MA) equipado con un detector del índice de refracción, un dispositivo automático para la toma de muestras y un detector UV-Visible. Previo paso a la inyección, las muestras fueron centrifugadas a 13300 rpm durante 5 min (poner el nombre de la centrífuga) y las muestras fueron diluidas en un orden de dilución de 10⁻³ y filtradas en unos filtros de nilón con un diámetro del poro de 0.22 µm (nombre de los filtros). Se inyectó un volumen total de 25 µL en la columna del cromatógrafo (HyperREZ XP Carbohydrate H+8 nm de Thermo Fisher Scientific). La fase móvil utilizada era H₂SO₄ 1.5 mM con un flujo de 0.06 mL min⁻¹ y una columna de temperatura de 50°C. Cada muestra se analizó por duplicado.

5.13. Determinación de nitrógeno asimilable

El contenido de nitrógeno asimilable que presentaban los mostos naturales fue calculado mediante la determinación del índice de formol. Este procedimiento se basa en el principio de reacción del formaldehído con los aminoácidos y amonio presentes en el mosto. Los equipos y reactivos necesarios para dicha determinación son: pH-metro dotado de un electrodo de vidrio para medir el pH, solución acuosa de hidróxido de sodio

(NaOH) 0.25 M y solución acuosa de formaldehído puro (mínimo 35%) ajustado a un pH de 8.1. La determinación del N asimilable consiste en valorar una muestra de 25 mL de cada mosto. A continuación, el pH del mosto se ajusta a 8.1 con la solución de NaOH 0.25 M y se añaden 10 mL de la solución de formaldehído (también ajustado al mismo pH). En este punto, el pH cambia y mediante la adición de NaOH se realiza la valoración hasta llevar el mosto de nuevo al pH de 8,1. Una vez conocida la cantidad de NaOH necesaria para neutralizar la muestra, se lleva a cabo la determinación del nitrógeno asimilable que se corresponde con la siguiente fórmula:

$$\text{N asimilable (mg de N L}^{-1}\text{)} = 14 \cdot \text{índice de formol (10 \cdot mL NaOH 0.25 M gastados)}$$

5.14. Evolución adaptativa

Los experimentos de evolución adaptativa se basaban en el crecimiento y adaptación de una serie de cepas de levaduras al efecto de diversos compuestos estresantes sobre su metabolismo y membrana. Inicialmente se inoculó mediante siembra en masa en placas de YPD complementadas con acroleína, alcohol bencílico y ácido oleico una población aproximada a $2 \cdot 10^6$ células. Estas placas se incubaban a 28°C hasta alcanzar una población en césped. Cada 2-3 días, todas las células eran recolectadas de cada placa en 1 mL de agua destilada. El 10% de cada suspensión celular era transferida a una placa nueva, mientras que el resto se conservaba a -80°C con glicerol al 25% (Li *et al.*, 2017). Este experimento tuvo una duración de 30 días, por lo que se estima que el número de generaciones aproximadamente sería de 100. Este cálculo se realizó a partir de la población inicial inoculada, la población final que se alcanzaba en cada placa (10^8) y el número de pases que se realizaron.

Concluido el proceso de evolución, se seleccionaban 50 colonias de cada muestra al azar para comprobar que no había contaminación cruzada con otras levaduras. Para ello se genotipaban mediante el análisis de restricción del DNA mitocondrial (mtDNA). Por último, se fenotipaban para determinar si había una mejora o no en estas cepas evolucionadas.

5.15. Análisis estadístico

Los resultados fueron analizados con el software Sigma Plot 12.5 y los resultados están expresados como promedio y desviación estándar. Para evaluar la significancia estadística, se realizó la prueba t-student con un p-valor <0.05. Los datos fenotípicos se

ajustaron a la ecuación reparametrizada de Gompertz mediante el método de mínimos cuadrados utilizando el algoritmo de Gauss-Newton integrado en el software estadístico R. Los resultados obtenidos del citómetro de flujo fueron analizados mediante los test ANOVA y Tukey's HSD.

6. Resultados

6.1. Efecto de la temperatura sobre el crecimiento celular

Con la finalidad de seleccionar cepas con buen crecimiento a alta y baja temperatura, se llevó a cabo un muestreo de las cepas a diferentes temperaturas y en dos medios diferentes. Observando así el efecto que tiene cada temperatura en la velocidad de crecimiento de cada cepa en mosto sintético (MS) y en un medio completo de laboratorio (ERA) (Figura 4).

Las cepas mostraban un valor de μ_{\max} superior cuando crecían en medio ERA comparado con el MS. El MS presenta mayor complejidad y presenta ciertos factores que pueden condicionar el crecimiento, además de la temperatura, como es el alto contenido en azúcares, bajo pH, baja disponibilidad de nutrientes o alto contenido de etanol entre otros. Se observa que los valores van aumentando hasta alcanzar un óptimo en el que comienzan a disminuir, siendo este valor óptimo 33°C en ambos medios. Los experimentos realizados a temperaturas más altas son los que poseen una mayor variabilidad o dispersión. Es decir, en estos rangos de temperatura las diferencias de μ_{\max} entre las cepas son mayores.

Figura 4. Distribución de los parámetros de crecimiento de las cepas empleadas en este screening. **A:** Valores de μ_{\max} en medio ERA. **B:** Valores de μ_{\max} en medio MS.

6.2. Experimento de competencia

Una vez clasificadas las cepas en base a su termotolerancia, las 10 cepas con mejor crecimiento (μ_{\max}) en medio ERA a baja temperatura, fueron seleccionadas para realizar los experimentos de competencia a 15°C y 28°C (control). Nuestro objetivo era la selección de cepas bien adaptadas a crecer a baja temperatura de manera que pudieran ser usadas como parentales en posteriores experimentos de hibridación. Al cabo de 50 generaciones del experimento de competencia a 15°C, mediante digestión con la enzima de restricción *HinfI* del genoma mitocondrial se observó que dos cepas de la misma especie (*S. uvarum*) se habían impuesto a las demás. Éstas fueron seleccionadas para los posteriores experimentos de hibridación. La cepa ADY59 representaba un porcentaje del 56% en el cultivo mientras que la cepa ADY57 representaba el 44% restante.

Figura 5. Parámetros de crecimiento de las 10 mejores cepas seleccionadas a baja temperatura (15°C). Las marcadas en azul son las cepas que se impusieron en el experimento.

A baja temperatura (15°C), las dos cepas ganadoras de la competencia, sí poseían los mejores valores de μ_{\max} en los crecimientos individuales (figura 5). Por último, en el experimento control cuya condición de temperatura era de 28°C, las cepas ganadoras fueron cepas industriales *S. cerevisiae*, diferentes a las que se habían impuesto en el experimento de competencia a 15°C.

6.3. Generación, comprobación, caracterización y estabilización de los híbridos

Una vez seleccionadas las cepas parentales a partir de la competencia masiva en medio ERA a 15°C, el siguiente paso consistió en generar mutantes espontáneos mediante crecimiento en medios de selección. Estos medios nos permiten seleccionar colonias portadoras de marcadores auxotrófos para los genes *LYS2*, *TRP1* y *URA3*. Las colonias que eran capaces de crecer en los medios, eran consideradas auxótroficas y seleccionadas para su posterior comprobación. Por el contrario, las cepas protótroficas no son capaces de crecer debido a que los compuestos del medio les resultan tóxicos.

El proceso de selección de mutantes auxótroficos naturales mediante los medios selectivos permitió obtener cepas mutantes, que se comprobaron mediante crecimiento negativo en medio SD. A partir de las cepas obtenidas en FAA, se llevaron a cabo experimentos de hibridación interespecífica entre las cepas ADY18 y ADY30 (*S. cerevisiae* auxótroficas para el triptófano) con las dos cepas criotolerantes ADY57 y ADY59 (*S. uvarum* auxótroficas para la lisina). Por otra parte, también se llevaron a cabo experimentos de

hibridación intraspecífica entre la cepa ADY4 (*S. cerevisiae* auxótrofa para el uracilo) con las cepas ADY24, ADY52 y ADY18 (*S. cerevisiae* auxótrofas para la lisina) y entre la cepa ADY60 (*S. cerevisiae* auxótrofa para el triptófano) con el resto de cepas mutantes obtenidas en medio α -AA. La obtención de colonias híbridas se basa en seleccionar colonias aisladas en medio SD, ya que a pesar de que los parentales auxótrofos no pueden crecer en medio SD, las cepas híbridas son la combinación de ambos genomas y pueden crecer en un medio sin complementación de auxotrofías. Los híbridos interespecíficos resultantes fueron caracterizados molecularmente mediante PCR-RFLP de dos genes nucleares, el gen *GSY1* y el gen *MAG2*. Como se puede observar en la figura 6, los patrones de bandas obtenidos en la digestión de los híbridos eran la combinación de los patrones de los parentales.

Figura 6. Caracterización molecular del híbrido ADY18/ADY59. **A:** Patrón de bandas resultante de la digestión del gen amplificado *GSY1* con la enzima *MspI*. **B:** Patrón de bandas resultante de la digestión del gen amplificado *MAG2* con la enzima *MspI*.

Actualmente, se está llevando a cabo la caracterización molecular de los híbridos intraespecíficos mediante microsatélites, pero por falta de tiempo no se muestran en el presente trabajo.

Después de la caracterización, la estabilización es un paso necesario para obtener cepas con una dotación genómica estable, ya que tienden a perder material genético. La estabilización de los híbridos interespecíficos consistió en la esporulación de los mismos, para su posterior disección y separación de ascas mediante un micromanipulador (Singer). Para que su implementación en la industria sea la adecuada, se debe conocer la dotación genómica que poseen las cepas. Una vez estabilizadas, no se corre el riesgo de que durante

el durante el proceso de producción y escalado, se pierdan caracteres importantes por las que han sido seleccionadas. El análisis estadístico realizado nos mostró que las cepas parentales no se diferenciaban del control diploide FY, por lo tanto, son cepas diploides. Sin embargo, las cepas híbridas eran estadísticamente diferentes al control diploide, presentando una dotación genómica triploide (Tabla 4).

Tabla 4. Valores de ploidía de los híbridos del cruce entre ADY18 y ADY59. Valores expresados como media \pm desviación estándar. Los valores expresados con un superíndice presentan diferencias significativas respecto a la cepa control FY1679 y a las cepas parentales (ANOVA y Test de Tukey HSD, $\alpha = 0.05$, $n = 2$).

Cepas	Contenido de ADN
FY1679	2 \pm 0.08
ADY18	2.15 \pm 0.15
ADY59	2.22 \pm 0.01
H1	3.23 \pm 0.03 ^a
H2	3.11 \pm 0.04 ^a
H3	3.25 \pm 0.01 ^a

6.4. Capacidad fermentativa del híbrido ADY18/ADY59 en mosto sintético

La capacidad fermentativa del híbrido estabilizado por esporulación fue analizada a partir del crecimiento de los híbridos en placas de 96 pocillos. Se calcularon los parámetros AUC y μ_{\max} de los híbridos en mosto sintético (MS) a 15°C y se compararon con los parámetros obtenidos de los parentales (Figura 7).

En ambas, se observa que los valores de μ_{\max} y AUC son significativamente superiores, prácticamente el doble, que los del parental *S. cerevisiae* (ADY18), cepa a mejorar su comportamiento a baja temperatura, mientras que en comparación al parental *S. uvarum* ADY59 son muy similares, o incluso ligeramente superiores.

Figura 7. (A) Valores de tasa de crecimiento máxima (μ_{max}) en MS. “a” indica los híbridos que presentaban un p-valor ≤ 0.05 (diferencias estadísticamente significativas) respecto a los dos parentales. **(B)** Valores de AUC en MS. “b” indica los híbridos que representaban un p-valor ≤ 0.05 (diferencias estadísticamente significativas) respecto al parental *S. cerevisiae* (ADY18)

Dado que la capacidad fermentativa de los híbridos aparentemente superaba a los parentales. Se realizaron fermentaciones a escala de laboratorio en mosto sintético a baja temperatura. La fermentación a 15°C tuvo una duración total de 518.5 horas, mientras que a 28°C (temperatura control) el proceso concluyó a las 232.2 horas. La duración de la fermentación es mayor en los procesos cuya temperatura es más baja, dado que los microorganismos son sometidos a condiciones más desfavorables. Generalmente, a bajas temperaturas las cepas de *S. cerevisiae* presentan una fase de latencia superior a las cepas de *S. uvarum*, por lo tanto, el crecimiento de las cepas *S. uvarum* comienza antes, sin embargo, al alcanzar concentraciones elevadas de etanol su crecimiento decrece, pudiéndose producir paradas de fermentación.

Tal y como podemos observar en la figura A1 a una temperatura de 15°C, las cepas híbridas presentan un tiempo de latencia típico de las cepas *S. uvarum*, mientras que el crecimiento de los híbridos en las fases más avanzadas de la fermentación se asemeja más al de las cepas *S. cerevisiae*, pues consiguen tolerar mayores concentraciones de etanol en las etapas finales. En comparación con sus cepas parentales, los híbridos mejoran las características de su parental *S. uvarum* ADY59 al final de la fermentación y mejoran el inicio de la fermentación respecto al parental *S. cerevisiae* ADY18. Por otro lado, en la fermentación a 28°C (Figura A2) se observa que el parental ADY59 es el peor fermentador debido a que es una buena cepa criotolerante. Pero, las cepas híbridas, sin embargo, se adaptan mejor también a temperaturas más moderadas.

Se calculó el tiempo que requerían las cepas para consumir el 50% y el 100% de los azúcares presentes en el MS. A partir de este análisis estadístico se pueden comparar las cepas híbridas con las parentales, y de esta forma ver a qué parental se asemeja el crecimiento de los híbridos en cada etapa.

En la tabla 5, se observa que a 15°C los híbridos disminuyen el tiempo necesario para consumir los azúcares del MS. Para consumir el 50% de los azúcares, los híbridos requieren en torno a 50 horas menos en comparación al parental *S. cerevisiae* (ADY18), pues su cinética de crecimiento se aproxima más a la del parental *S. uvarum* (ADY59). La consumición total de los azúcares por parte de los híbridos es llevada a cabo en un menor tiempo respecto a ambos parentales, pero destaca el hecho de que tarda unas 30 horas menos que el parental ADY18, que es el parental cuyo proceso fermentativo finaliza antes y el que mejor tolera el aumento de la concentración de etanol. Al mismo tiempo, a 28°C, en general los híbridos requieren menor tiempo para completar la fermentación en comparación a ADY59.

Tabla 5. Tiempo necesario para consumir el 50% y el 100% de los azúcares presentes en el mosto sintético. Valores expresados como media \pm desviación estándar. El superíndice “a” indica diferencias significativas con el parental ADY18, el “b” indica diferencias significativas con el parental ADY59 y el “c” indica diferencias significativas con ambos parentales.

	T₅₀		T₁₀₀	
	15°C	28°C	15°C	28°C
ADY18	219.96 \pm 0.00	33.74 \pm 1.33	554.18 \pm 7.62	196.99 \pm 3.26
ADY59	193.91 \pm 5.61	41.43 \pm 0.00	601.68 \pm 1.79	252.40 \pm 2.26
H1	162.46 \pm 6.78 ^c	31.82 \pm 0.67 ^b	529.92 \pm 0.45 ^c	210.82 \pm 4.89 ^b
H2	152.58 \pm 3.81 ^c	31.05 \pm 1.15 ^b	525.88 \pm 5.72	212.55 \pm 4.07 ^b
H3	167.40 \pm 4.12 ^c	30.67 \pm 0.67 ^c	531.67 \pm 4.83 ^c	205.63 \pm 2.44 ^b

6.5. Fermentaciones en mostos naturales con el híbrido ADY18/ADY59

Una vez comprobamos la capacidad fermentativa de los híbridos en medio sintético, se realizaron microvinificaciones en mostos naturales. De esta forma pudimos conocer más a fondo el comportamiento de las cepas a la baja temperatura y su dependencia de la composición del mosto.

6.5.1. Fermentación en mosto Merseguera

Se llevó a cabo una segunda fermentación en mosto natural, para observar cómo afectaba su composición a los híbridos.

En la figura A3 se observa que el híbrido 2 sufre una bajada de rendimiento respecto a las fermentaciones anteriores, principalmente en las etapas iniciales y sobre todo en comparación a los parentales. Por otra parte, los híbridos restantes llegan a consumir la mitad de los azúcares más rápidamente que el parental ADY18, aproximando más su comportamiento al parental criotolerante ADY59. En la etapa final, donde el parental *S. uvarum* se ve afectado por la elevada concentración de etanol, las cepas híbridas presentan una actividad fermentativa más constante que se asemeja a la del parental *S. cerevisiae*. Por otra parte, la gráfica obtenida de la fermentación a 28°C (Figura A4) muestra que el híbrido 2 también presenta ciertas dificultades para consumir el 100% de los azúcares en las etapas iniciales. Sin embargo, el comportamiento de los otros híbridos es más constante durante todo el proceso y está al mismo nivel que ambos parentales. Es destacable el hecho de que, en este mosto, a 28°C el parental ADY59 no presenta tantos problemas durante la fermentación, a diferencia de los casos anteriores.

En la tabla 6, se ha visto que, a baja temperatura, los tres híbridos requieren un menor tiempo para finalizar la fermentación en comparación a los parentales. Estos resultados coinciden con las cinéticas de crecimiento vistas en mosto sintético. Al mismo tiempo, a temperatura óptima, en general estos resultados siguen la misma tendencia que a 15°C. A raíz de estos resultados, se ha decidido realizar una nueva fermentación en otro mosto natural, para ver cómo cambia el comportamiento cinético de los híbridos.

Tabla 6. Tiempo necesario para consumir el 50% y el 100% de los azúcares presentes en el mosto Merseguera. Valores expresados como media \pm desviación estándar. El superíndice “a” indica diferencias significativas con el parental ADY18, el “b” indica diferencias significativas con el parental ADY59 y el “c” indica diferencias significativas con ambos parentales.

	T ₅₀		T ₁₀₀	
	15°C	28°C	15°C	28°C
ADY18	126.64 \pm 3.26	38.58 \pm 0.55	413.57 \pm 1.63	198.09 \pm 0.96
ADY59	97.45 \pm 3.52	41.45 \pm 1.46	446.96 \pm 0.05	199.04 \pm 0.96
H1	115.12 \pm 0.00 ^c	37.62 \pm 1.11 ^b	400.90 \pm 0.00 ^c	188.87 \pm 2.21 ^c
H2	150.84 \pm 1.63 ^c	51.66 \pm 0.00 ^c	403.20 \pm 6.52 ^b	198.72 \pm 0.55
H3	131.26 \pm 0.01 ^b	36.99 \pm 1.46 ^b	397.83 \pm 5.32 ^c	188.52 \pm 1.35 ^c

6.5.2. Fermentación en mosto Chardonnay

Este mosto presentaba un menor contenido en azúcares en comparación al Merseguera. Además, los componentes de la uva, afectarán al comportamiento de los híbridos. La duración del proceso fue muy similar a la anterior.

En la figura A5 se observa que a 15°C es precisamente el parental *S. uvarum* el que presenta un mejor crecimiento y es el mejor fermentador durante todo el proceso, por otra parte, los híbridos presentan un tiempo de latencia superior al del parental *S. cerevisiae*, hecho que no sucedía en la anterior fermentación. A pesar de que inicialmente los híbridos van peor que las cepas parentales, al final de la fermentación los híbridos 1 y 2 alcanzan a los dos parentales, consumiendo todo el azúcar disponible mientras que el híbrido 3 es capaz de consumir el 99.9%. En la figura A6, se observa que la temperatura control favorece la capacidad fermentativa de la cepa *S. cerevisiae*, y desfavorece al parental *S. uvarum* debido a que esta cepa es criotolerante y no vínica. A pesar de que los híbridos no mejoran su capacidad fermentativa a 28°C respecto al parental *S. cerevisiae*, sí queda reflejado el hecho de que posee características cruzadas entre ambos y que son capaces de adaptarse a temperaturas más moderadas mejorando la fermentación del parental criotolerante.

En la siguiente tabla, se observa que, a baja temperatura, los híbridos necesitan más tiempo, en general, para consumir parcial y totalmente los azúcares presentes en el mosto. Sin embargo, este retraso en la cinética fermentativa no ocurría a temperatura óptima. Este efecto puede ser debido a que a baja temperatura existan ciertos requerimientos nutricionales como nitrógeno o vitaminas que en este mosto fueran limitantes para los híbridos.

Tabla 7. Tiempo necesario para consumir el 50% y el 100% de los azúcares presentes en el mosto Chardonnay. Valores expresados como media \pm desviación estándar. El superíndice “a” indica diferencias significativas con el parental ADY18, el “b” indica diferencias significativas con el parental ADY59 y el “c” indica diferencias significativas con ambos parentales.

	T ₅₀		T ₁₀₀	
	15°C	28°C	15°C	28°C
ADY18	132.02 \pm 10.39	30.61 \pm 1.35	367.86 \pm 3.52	198.56 \pm 0.68
ADY59	101.29 \pm 6.10	41.45 \pm 3.36	382.46 \pm 10.56	209.77 \pm 2.63
H1	149.69 \pm 3.26 ^b	43.05 \pm 0.00 ^a	412.42 \pm 9.78 ^c	191.07 \pm 8.14 ^b
H2	152.76 \pm 3.52 ^c	43.53 \pm 0.68 ^a	382.46 \pm 6.52 ^a	198.91 \pm 6.58 ^b
H3	141.62 \pm 4.89 ^b	43.05 \pm 0.96 ^a	402.05 \pm 11.41 ^a	192.02 \pm 2.92 ^c

6.6. Evolución adaptativa de cinco cepas para mejorar su termotolerancia

La mejora de la termotolerancia de las levaduras, puede llevarse a cabo mediante diversas estrategias. Las cepas seleccionadas fueron: ADY2, ADY11, ADY18, ADY24 y ADY30.

El experimento consistió en crecer un cultivo en placa sólida e ir diluyendo el mismo en placas nuevas durante 30 días, en presencia de tres compuestos diferentes. La hipótesis de partida era que el crecimiento en presencia de ciertos compuestos tóxicos para las células, puede inducir mutaciones que favorezcan la termotolerancia de las levaduras a alta y baja temperatura (40 y 15°C respectivamente) de manera indirecta. El ácido oleico, es un compuesto fluidificante, que podría reducir la rigidez de la membrana de las levaduras, que es uno de los principales problemas a bajas temperaturas, facilitando la incorporación de nutrientes y en consecuencia mejorando la fermentación. La acroleína es un compuesto oxidante, que debería repercutir en el metabolismo de las levaduras a baja temperatura, aumentando el estrés oxidativo al que se ven sometidas. Por último, el alcohol bencílico es un rigidificante, que podría disminuir la fluidez de la membrana a altas temperaturas, ayudando así a la levadura a realizar la fermentación.

Figura 8. Valores de tasa de crecimiento máximo (μ_{max}) de las placas de (A) acroleína, (B) ácido oleico y (C) alcohol bencílico. Las líneas continuas representan la mediana, las discontinuas la media y los puntos externos son los valores atípicos

Pasados 30 días, se comprobó que las cepas inoculadas inicialmente eran las mismas y no se habían contaminado con otras levaduras mediante restricción del ADN mitocondrial. A continuación, se fenotiparon estas cepas a alta y baja temperatura, y se analizaron los

valores de μ_{\max} y AUC en MS. En los siguientes gráficos de cajas o “boxplots” se muestra la dispersión que hay dentro de la población de cepas evolucionadas y se compara con la dispersión de su parental no evolucionado. La figura 8A muestra la variación de μ_{\max} en acroleína de las distintas cepas evolucionadas. Cabe destacar que en todos los casos podemos encontrar células con un mejor crecimiento a baja temperatura tras la evolución con el oxidante, destacando especialmente toda la cepa ADY24, cuya diferencia con la cepa parental es muy elevada.

Sin embargo, contrastan los resultados obtenidos en acroleína con los obtenidos en presencia de ácido oleico (Figura 8B). En un principio, se esperaba que la utilización de ácido oleico en la evolución dirigida, ayudase a mejorar la fluidez de la membrana de las cepas, por el contrario, tan solo la cepa ADY24 se ve mejorada por la utilización de dicho compuesto durante la evolución. Llegados a este punto, se pensó, que la presencia de oleico en el medio, reduce las necesidades de síntesis de este compuesto. Y, en consecuencia, se podrían haber seleccionado cepas con una baja capacidad de producir ácido oleico cuando está presente en el medio, esto tiene un efecto negativo sobre el crecimiento a baja temperatura.

El resto de cepas presentaban valores inferiores de μ_{\max} respecto a sus parentales. A pesar de ello, se observó que algunas de las colonias analizadas presentaban valores de AUC superiores a los parentales, por lo tanto, tal vez sí haya habido una mejora, pero esta no se ve reflejada en la velocidad máxima de crecimiento. Se debería comprobar el comportamiento de las cepas en fermentación.

Por último, la utilización de alcohol bencílico como compuesto rigidificante (Figura 8C), ha generado resultados con una elevada dispersión. En el siguiente gráfico, se observa que no hay una mejoría total de las cepas, a excepción de la cepa ADY24, pero en las cepas ADY30 y ADY11 sí hay un conjunto de células mejoradas respecto al parental a pesar de la elevada dispersión dentro de la población. Se intuye a partir de estos resultados, que la exposición durante un mayor período de tiempo de las cepas a este compuesto, podría dar buenos resultados y así se podrían obtener estas cepas mejoradas.

Se están realizando fermentaciones en mosto sintético a 15°C de las cepas evolucionadas en acroleína que presentaban mejores valores de μ_{\max} , para evaluar si la capacidad fermentativa de estas cepas ha mejorado respecto a las no evolucionadas.

7. Discusión

La temperatura es un factor determinante en los procesos fermentativos que se realizan a gran escala y que influye determinantemente sobre la calidad del producto final. La obtención de levaduras evolucionadas con mayor capacidad para tolerar temperaturas de fermentación no óptimas, supone un gran avance para la industria vitivinícola, y un desafío para la biotecnología. Actualmente, la industria del vino persigue con ahínco ofrecer vinos de alta calidad de forma controlada y con características propias de cada bodega. La utilización de cepas de levaduras mejor adaptadas a la baja temperatura consigue una mayor calidad organoléptica y mayor complejidad aromática en el producto final, a pesar de que presenta ciertas desventajas durante la fermentación (Bisson, 1999). El estudio de las bases moleculares y fisiológicas de la adaptación a la baja temperatura en cepas del género *Saccharomyces* permitirá seleccionar cepas termotolerantes.

En este trabajo se han llevado a cabo diferentes estrategias para analizar el crecimiento de un conjunto de 60 cepas de diferentes especies, obtenidas tanto de ambientes naturales como de ambientes fermentativos. El objetivo principal de dicho trabajo es conocer el comportamiento de las cepas respecto a la termotolerancia y buscar una variabilidad genética que nos permita transferir estas cepas a la industria y mejorar sus prestaciones fermentativas. El fenotipado ha permitido seleccionar cepas con un alto grado de termotolerancia. Del total de cepas analizadas, 12 cepas comerciales de *Saccharomyces* han sido empleadas para mejorar su termotolerancia mediante hibridación interespecífica. Al mismo tiempo, se ha realizado una evolución experimental de cinco cepas en diversos medios con un cierto estrés para las células. La adaptación de las cepas a cada estrés fue clave para comprobar después el efecto de la mejora genética sobre su capacidad fermentativa.

En el experimento de competencia a baja temperatura, se impusieron las cepas de *S. uvarum* en medio ERA, debido a que presentan un alto grado de criotolerancia (López-Malo *et al.*, 2013; García-Ríos, Querol y Guillamón, 2016; Masneuf-Pomarede *et al.*, 2016). Sin embargo, en medios con un mayor contenido en azúcares como el mosto sintético o los mostos naturales, las cepas de *S. cerevisiae* de origen vínico se imponen a las cepas aisladas de ambientes naturales, tanto a bajas como a altas temperaturas (datos no mostrados). Cabe destacar que las cepas de *S. cerevisiae* son buenas fermentadoras a temperaturas en torno a los 30°C, y el hecho de que se adapten tan bien a temperaturas

cercanas a los 12-15°C o a temperaturas superiores a los 40°C se debe principalmente a su eficiente capacidad fermentativa. En los experimentos de competencia realizados a 28°C, como condición control, las cepas ganadoras fueron las cepas industriales de *S. cerevisiae* que no coincidían con las impuestas a 15°C. Este es un dato muy interesante, porque demostraba que las temperaturas extremas forzaban a las levaduras a ser más competitivas para sobrevivir. En resumen, el experimento de competencia supone una prueba útil para complementar el crecimiento individual y decidir qué cepas son las más competitivas frente a un factor ambiental, como es la temperatura.

Una vez seleccionadas las cepas ganadoras, tuvo lugar un proceso de mejora de su termotolerancia. La generación de híbridos interespecíficos mediante la técnica de “rare-mating” es un proceso que permite obtener cepas con características intermedias de dos parentales (Pérez-Través *et al.*, 2012). La búsqueda de auxótrofos naturales es un proceso complejo debido a la baja probabilidad de mutación de genes que intervienen en la síntesis de aminoácidos y nucleótidos, como son el *lys2*, *ura3* y *trp1*. La necesidad de obtener mutantes auxótrofos espontáneos (no GMOs) se debe a que son necesarios marcadores de auxotrofia complementarios en las dos cepas a cruzar. De forma que, solo la hibridación de los dos genomas, de cómo resultado una cepa protótrofa, que sea capaz de crecer en medio mínimo.

La cepa de *S. cerevisiae* (ADY18) mutante para el gen *lys2* se ha cruzado con la cepa de la especie *S. uvarum* (ADY59) mutante para el gen *trp1* de forma satisfactoria, obteniéndose cepas híbridas. Las nuevas cepas se sometieron a un proceso de estabilización genética por esporulación. Esto es debido a que, al unirse dos células, la nueva célula sufre un proceso de pérdida de información genética hasta alcanzar una dotación genética que le permita estabilizarse, normalmente cercano al 2n. Mediante citometría de flujo se analizó la dotación genética de cada cepa resultando ser los parentales diploides y los híbridos triploides. En trabajos previos del grupo, se observó que híbridos obtenidos por rare-mating y estabilizados por esporulación resultaron ser triploides (datos no publicados). Una vez estabilizados, se llevó a cabo su fenotipado, observándose una clara mejoría en el crecimiento en comparación al parental *S. cerevisiae*, cepa objeto de mejora en su criotolerancia. A pesar de que se obtuvieron otros híbridos inter- e intraespecíficos, no se llevó a cabo su estabilización por falta de tiempo, y sería un paso a continuar en próximos estudios.

Los híbridos obtenidos del cruce ADY18/ADY59 se emplearon en diversas fermentaciones en botella para observar los tiempos relativos de consumo de azúcares. Los resultados fueron cuanto más alentadores y demostraban que la hibridación es una herramienta útil para obtener nuevas cepas con caracteres fermentativos mejorados. La capacidad fermentativa de los híbridos, se vio afectada principalmente por la composición del mosto, pero, en todas las fermentaciones se observó un patrón común que indicaba que los híbridos presentaban mejor capacidad fermentativa que sus respectivos parentales. Los híbridos poseían las características más importantes de cada parental, la criotolerancia procedente de la cepa *S. uvarum* en las etapas iniciales y una buena capacidad fermentativa del parental *S. cerevisiae*, en especial en las etapas finales donde se concentra mayor etanol, tal y como demuestran sus parámetros cinéticos.

La cantidad de nitrógeno presente en los mostos parece afectar significativamente a la capacidad fermentativa de los híbridos. Los resultados más espectaculares en cuanto a tiempo de consumo de azúcares, fueron obtenidos en el medio sintético, un medio muy rico en nitrógeno, en el que las levaduras no presentan problemas de deficiencia. Sin embargo, los mostos naturales que fueron empleados presentaban una cantidad de nitrógeno inferior al MS, hecho que repercutió en el rendimiento de los híbridos. En especial el mosto Chardonnay era donde los híbridos se veían más afectados por la deficiencia de nitrógeno, ya que su contenido en nitrógeno era, aproximadamente la mitad del MS. Los resultados obtenidos en mosto Merseguera, a pesar de no ser tan positivos como en MS, sí reflejaban mejor la capacidad fermentativa de los híbridos. Todo parece indicar que los 30 mg L⁻¹ de nitrógeno que el mosto Chardonnay tiene de menos, en comparación al Merseguera, dificultan el proceso fermentativo para las cepas híbridas. Por este motivo, se ha decidido realizar una nueva fermentación con el mosto Chardonnay, pero suplementado con nitrógeno y vitaminas, hasta alcanzar una cantidad cercana a los 300 mg L⁻¹. Se espera que dicha suplementación nos permita ver una diferenciación más clara de los híbridos respecto de sus parentales. Cabe destacar también, la importancia de testar diferentes individuos procedentes de la hibridación para generar suficiente diversidad genética y fenotípica. Esto es debido a que durante el proceso de esporulación y como consecuencia de las meiosis ocurridas, se producen diversos eventos de recombinación y por tanto generan diversos haplotipos dentro de la población híbrida que pueden presentar diferentes características enológicas. Este hecho

se pone de manifiesto en nuestros resultados como puede reflejarse en el caso del H2 cuya capacidad fermentativa es menor, en general, comparado con H1 y H3.

En estudios previos del grupo, se vio que 15°C no era una temperatura suficientemente estresante como para poder llevar a cabo una evolución adaptativa satisfactoria. Por ello, se decidió realizar un proceso de evolución indirecto usando diferentes moléculas estresantes para la célula que permitieran un mejor crecimiento a baja temperatura por los mecanismos a los que van dirigidos (Redón *et al.*, 2011; Caspeta *et al.*, 2013; García-Ríos, López-Malo y Guillamón, 2014; López-Malo *et al.*, 2014; García-Ríos *et al.*, 2017). Además, este proceso de evolución indirecta se llevaba a cabo a temperatura óptima, de manera que la duración del proceso se disminuía de manera significativa. La presión selectiva que han supuesto la acroleína, el ácido oleico y el alcohol bencílico, ha sido suficiente para obtener cepas mejoradas respecto a sus parentales, en cuanto a valores de tasa máxima de crecimiento. Las cepas evolucionadas se han fenotipado en placas de 96 pocillos con mosto sintético y se han observado claras mejoras en las cepas sometidas a la acroleína, en el caso del ácido oleico, las mejoras no eran generales, ya que presentaban mejoras puntuales. Actualmente se están realizando fermentaciones en mosto sintético con algunas de las colonias mejoradas del experimento de acroleína para comprobar si la mejora del crecimiento va acompañada de una mejor capacidad fermentativa a baja temperatura. En cuanto a la evolución con bencílico, nos ha permitido obtener cepas con un mejor crecimiento a 40°C. Estas cepas son de gran valor en la industria para diversos procesos fermentativos como la producción de cacao o el bioetanol (Argueso *et al.*, 2009; De Vuyst y Weckx, 2016).

En resumidas cuentas, tanto la técnica de hibridación como la evolución adaptativa han demostrado ser eficientes para obtener cepas mejoradas. Por consiguiente, los principales hallazgos de este trabajo han sido la obtención de cepas mejoradas por dos métodos diferentes y el desarrollo de nuevos procedimientos de evolución. Estas cepas, tanto híbridas como evolucionadas, podrán transferirse a la industria, para llevar a cabo fermentaciones a baja y alta temperatura, puesto que no se consideran GMOs.

8. Conclusiones

En el presente trabajo se ha llevado a cabo un estudio, mediante el uso de distintas técnicas y aproximaciones estadísticas, que ha permitido obtener cepas mejoradas, procedentes de

diversos ambientes, para llevar a cabo fermentaciones a baja temperatura (12-15°C) (Torija *et al.*, 2003; Beltran *et al.*, 2008)

La selección de las 10 mejores cepas según su comportamiento a baja temperatura y la posterior competencia realizada, supone una ventaja para la cepa final debido a su capacidad de imposición. La hibridación de genomas permite obtener cepas mejoradas con características de ambos parentales, que pueden ser intermedias o incluso superiores, dotando a los híbridos de un importante valor tecnológico para su aplicación en la industria vínica. La utilización de estos híbridos en fermentaciones a pequeña escala y con distintas condiciones nutricionales, parece indicar que efectivamente suponen una gran alternativa a las cepas parentales no mejoradas. Cabría esperar que su introducción a gran escala sea igual de efectiva.

La evolución adaptativa es una buena técnica para mejorar ciertos aspectos genotípicos de las cepas. Es especialmente eficaz cuando el experimento se realiza bajo condicionantes lo suficientemente estresantes para que la cepa se vea forzada a evolucionar y poder sobrevivir a estas condiciones, obteniendo cepas adaptadas.

9. Autoevaluación

Durante el desarrollo de este trabajo he obtenido conocimientos nuevos acerca del metabolismo de las levaduras y de su proceso fermentativo, además he podido conocer técnicas experimentales de obtención de cepas mejoradas no basadas en la ingeniería genética para su posterior introducción en la industria vitivinícola. Este hecho, es de vital importancia, porque he tenido la posibilidad de poder desarrollar un trabajo en el que ver cómo avanza un estudio desde las hipótesis iniciales planteadas hasta las pruebas finales llevadas a cabo en el laboratorio, que servirán para hacerse una aproximación real del potencial de las cepas desarrolladas.

He sido testigo de la dificultad que desentraña el proceso de obtención de híbridos, así como hacer frente a diversos contratiempos, que han frenado el experimento en ciertos puntos. A pesar de ello, se han superado los inconvenientes y he obtenido finalmente buenos resultados. Por otra parte, gracias al trabajo desarrollado he podido adquirir ciertas nociones sobre la utilización de equipos tales como el HPLC, el citómetro de flujo o un micromanipulador, equipos que hasta ahora no había utilizado de forma tan asidua.

En definitiva, considero que me llevo una gran experiencia académica que se ve reflejada en este trabajo y que me ha motivado desde el principio.

10. Bibliografía

- Argueso, J. J. L. *et al.* (2009) «Genome structure of a *Saccharomyces cerevisiae* strain widely used in bioethanol production», *Genome Research*, 19(Gura), pp. 2258-2270. doi: 10.1101/gr.091777.109.
- Beltran, G. *et al.* (2008) «Effect of fermentation temperature and culture media on the yeast lipid composition and wine volatile compounds», *International Journal of Food Microbiology*, 121(2), pp. 169-177. doi: 10.1016/j.ijfoodmicro.2007.11.030.
- Bisson, L. F. (1999) «Stuck and Sluggish Fermentations», *American Journal of Enology and Viticulture*, 50(1), pp. 107-119.
- Boeke, J. D. *et al.* (1987) «5-Fluoroorotic acid as a selective agent in yeast molecular genetics», *Methods in Enzymology*, 154, pp. 164-175. doi: 10.1016/0076-6879(87)54076-9.
- Borneman, A. R. y Pretorius, I. S. (2015) «Genomic insights into the *Saccharomyces sensu stricto* complex.», *Genetics*, 199(2), pp. 281-91. doi: 10.1534/genetics.114.173633.
- Boynton, P. J. y Greig, D. (2014) «The ecology and evolution of non-domesticated *Saccharomyces* species.», *Yeast (Chichester, England)*, 31(12), pp. 449-62. doi: 10.1002/yea.3040.
- Brown, C. J., Todd, K. M. y Rosenzweig, R. F. (1998) «Multiple duplications of yeast hexose transport genes in response to selection in a glucose-limited environment.», *Molecular biology and evolution*, 15(8), pp. 931-42.
- Caspeta, L. *et al.* (2013) «Altered sterol composition renders yeast thermotolerant», *Science*, 944(2011), pp. 1-5.
- Caspeta, L., Chen, Y. y Nielsen, J. (2016) «Thermotolerant yeasts selected by adaptive evolution express heat stress response at 30 °C», *Scientific Reports*, 6(May), p. 27003. doi: 10.1038/srep27003.
- Caspeta, L. y Nielsen, J. (2015) «Thermotolerant yeast strains adapted by laboratory evolution show trade-off at ancestral temperatures and preadaptation to other stresses», *mBio*, 6(4), pp. 1-9. doi: 10.1128/mBio.00431-15.
- Demuyter, C. *et al.* (2004) «Predominance of *Saccharomyces uvarum* during spontaneous alcoholic fermentation, for three consecutive years, in an Alsatian winery», *Journal of Applied Microbiology*, 97(6), pp. 1140-1148. doi: 10.1111/j.1365-2672.2004.02394.x.
- Gamero, A. *et al.* (2013) «Production of aroma compounds by cryotolerant *Saccharomyces* species and hybrids at low and moderate fermentation temperatures.», *Journal of applied microbiology*, 114(5), pp. 1405-14. doi: 10.1111/jam.12126.

- García-Ríos, E. *et al.* (2017) «The genetic architecture of low-temperature adaptation in the wine yeast *Saccharomyces cerevisiae*», *BMC Genomics*. *BMC Genomics*, 18(1), pp. 1-13. doi: 10.1186/s12864-017-3572-2.
- García-Ríos, E., López-Malo, M. y Guillamón, M. M. (2014) «Global phenotypic and genomic comparison of two *Saccharomyces cerevisiae* wine strains reveals a novel role of the sulfur assimilation pathway in adaptation at low temperature fermentations», *BMC Genomics*, 15(1), pp. 1-18. doi: 10.1186/1471-2164-15-1059.
- García-Ríos, E., Querol, A. y Guillamón, J. M. (2016) «iTRAQ-based proteome profiling of *Saccharomyces cerevisiae* and cryotolerant species *S. uvarum* and *S. kudriavzevii* during low-temperature wine fermentation», *Journal of Proteomics*. Elsevier B.V., 146, pp. 70-79. doi: 10.1016/j.jprot.2016.06.023.
- García-Ríos, E., Ramos-Alonso, L. y Guillamón, J. M. (2016) «Correlation between Low Temperature Adaptation and Oxidative Stress in *Saccharomyces cerevisiae*», *Frontiers in Microbiology*, 7(August), pp. 1-11. doi: 10.3389/fmicb.2016.01199.
- Goddard, M. R. (2016) «Microbiology: Mixing Wine, Chocolate, and Coffee», *Current Biology*, 26(7), pp. R275-R277. doi: 10.1016/j.cub.2016.02.046.
- González, S. S. *et al.* (2007) «Enological characterization of natural hybrids from *Saccharomyces cerevisiae* and *S. kudriavzevii*», *International Journal of Food Microbiology*, 116(1), pp. 11-18. doi: 10.1016/j.ijfoodmicro.2006.10.047.
- Haase, S. B. y Reed, S. I. (2002) «Improved Flow Cytometric Analysis of the Budding Yeast Cell Cycle», *Cell Cycle*, 1(2), pp. 117-121. doi: 10.4161/cc.1.2.114.
- Hittinger, C. T. (2013) «*Saccharomyces* diversity and evolution: a budding model genus.», *Trends in genetics : TIG*, 29(5), pp. 309-17. doi: 10.1016/j.tig.2013.01.002.
- Killian, E. y Ough, C. S. (1979) «Fermentation Esters-Formation and Retention as Affected by Fermentation Temperature», *American Journal of Enology and Viticulture*. American Journal of Enology and Viticulture, 30(4), pp. 301-305.
- Legras, J.-L. y Karst, F. (2003) «Optimisation of interdelta analysis for *Saccharomyces cerevisiae* strain characterisation», *FEMS Microbiology Letters*. Blackwell Publishing Ltd, 221(2), pp. 249-255. doi: 10.1016/S0378-1097(03)00205-2.
- Li, J. *et al.* (2017) «Patterns of selection reveal shared molecular targets over short and long evolutionary timescales», *eLife*, Submitted.
- Lockshon, D. *et al.* (2012) «Rho Signaling Participates in Membrane Fluidity Homeostasis», *PLoS ONE*, 7(10), pp. 1-10. doi: 10.1371/journal.pone.0045049.
- López-Malo, M. *et al.* (2013) «Metabolomic Comparison of *Saccharomyces cerevisiae* and the Cryotolerant Species *S. bayanus* var. *uvarum* and *S. kudriavzevii* during Wine Fermentation at Low

- Temperature», *PLoS ONE*, 8(3), p. e60135. doi: 10.1371/journal.pone.0060135.
- López-Malo, M. *et al.* (2014) «Functional analysis of lipid metabolism genes in wine yeasts during alcoholic fermentation at low temperature», *Microbial cell*, 1(11), pp. 1-11. doi: 10.15698/mic2014.11.174.
- López-Malo, M. *et al.* (2015) «Evolutionary engineering of a wine yeast strain revealed a key role of inositol and mannoprotein metabolism during low-temperature fermentation», *BMC Genomics*. *BMC Genomics*, 16(1), p. 537. doi: 10.1186/s12864-015-1755-2.
- Masneuf-Pomarede, I. *et al.* (2016) «The genetics of non-conventional wine yeasts: Current knowledge and future challenges», *Frontiers in Microbiology*, 6, p. 1563. doi: 10.3389/fmicb.2015.01563.
- Masneuf-Pomarede, I. *et al.* (2010) «Reassessment of phenotypic traits for *Saccharomyces bayanus* var. *uvarum* wine yeast strains.», *International journal of food microbiology*, 139(1-2), pp. 79-86. doi: 10.1016/j.ijfoodmicro.2010.01.038.
- Meersman, E. *et al.* (2016) «Tuning Chocolate Flavor through Development of Thermotolerant *Saccharomyces cerevisiae* Starter Cultures with Increased Acetate Ester Production», *Applied and Environmental Microbiology*. Editado por D. Cullen. American Society for Microbiology, 82(2), pp. 732-746. doi: 10.1128/AEM.02556-15.
- Molina, A. M. *et al.* (2007) «Influence of wine fermentation temperature on the synthesis of yeast-derived volatile aroma compounds», *Applied Microbiology and Biotechnology*, 77(3), pp. 675-687. doi: 10.1007/s00253-007-1194-3.
- Moreno-Arribas, M. V. y Polo, M. del C. (2013) *Wine Chemistry and Biochemistry, Journal of Chemical Information and Modeling*. doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
- Mukherjee, V. *et al.* (2014) «Phenotypic evaluation of natural and industrial *Saccharomyces* yeasts for different traits desirable in industrial bioethanol production», *Applied Microbiology and Biotechnology*, 98(22), pp. 9483-9498. doi: 10.1007/s00253-014-6090-z.
- Nachaiwieng, W. *et al.* (2015) «Bioethanol production from rice husk under elevated temperature simultaneous saccharification and fermentation using *Kluyveromyces marxianus* CK8», *Biocatalysis and Agricultural Biotechnology*. Elsevier, 4(4), pp. 543-549. doi: 10.1016/j.bcab.2015.10.003.
- Naseeb, S. *et al.* (2017) «*Saccharomyces jurei* sp. nov., isolation and genetic identification of a novel yeast species from *Quercus robur*», pp. 2046-2052. doi: 10.1099/ijsem.0.002013.
- Naumov, G. I., Gazdiev, D. O. y Naumova, E. S. (2003) «The Finding of the Yeast Species *Saccharomyces bayanus* in Far East Asia», *Microbiology*. Kluwer Academic Publishers-Plenum Publishers, 72(6), pp. 738-743. doi: 10.1023/B:MICL.0000008378.41367.19.
- Patzschke, A. *et al.* (2015) «Enhanced glutathione production by evolutionary engineering of *Saccharomyces cerevisiae* strains», *Biotechnology Journal*, 10(11), pp. 1719-1726. doi: 10.1002/biot.201400809.

- Pérez-Torrado, R. *et al.* (2015) «Molecular and enological characterization of a natural *Saccharomyces uvarum* and *Saccharomyces cerevisiae* hybrid», *International Journal of Food Microbiology*. Elsevier B.V., 204, pp. 101-110. doi: 10.1016/j.ijfoodmicro.2015.03.012.
- Pérez-Través, L. *et al.* (2012) «Evaluation of different genetic procedures for the generation of artificial hybrids in *Saccharomyces* genus for winemaking», *International Journal of Food Microbiology*. doi: 10.1016/j.ijfoodmicro.2012.03.008.
- Pérez-Través, L. *et al.* (2015) «Physiological and genomic characterisation of *Saccharomyces cerevisiae* hybrids with improved fermentation performance and mannoprotein release capacity», *International Journal of Food Microbiology*. Elsevier B.V., 205, pp. 30-40. doi: 10.1016/j.ijfoodmicro.2015.04.004.
- Peris, D. *et al.* (2012) «Comparative genomics among *Saccharomyces cerevisiae* × *Saccharomyces kudriavzevii* natural hybrid strains isolated from wine and beer reveals different origins», *BMC Genomics*. BMC Genomics, 13(1), p. 1. doi: 10.1186/1471-2164-13-407.
- Peris, D. *et al.* (2016) «Enological characterization of Spanish *Saccharomyces kudriavzevii* strains, one of the closest relatives to parental strains of winemaking and brewing *Saccharomyces cerevisiae* X *S. kudriavzevii* hybrids», *Food Microbiology*, 53, pp. 31-40. doi: 10.1016/j.fm.2015.07.010.
- Pretorius, I. S. (2000) «Tailoring wine yeast for the new millennium: novel approaches to the ancient art of wine making», *Yeast (Chichester, England)*, 16(8), pp. 675-729. doi: 10.1002/1097-0061(20000615)16:8<675::AID-YEA585>3.0.CO;2-B.
- Querol, A. *et al.* (1992) «Molecular monitoring of wine fermentations conducted by active dry yeast strains.», *Applied and environmental microbiology*. American Society for Microbiology (ASM), 58(9), pp. 2948-53.
- Redón, M. *et al.* (2011) «Effect of growth temperature on yeast lipid composition and alcoholic fermentation at low temperature», *European Food Research and Technology*, 232(3), pp. 517-527. doi: 10.1007/s00217-010-1415-3.
- Ribéreau-Gayon, P. *et al.* (2006) *Handbook of Enology, The Chemistry of Wine: Stabilization and Treatments: Second Edition, Handbook of Enology, The Chemistry of Wine: Stabilization and Treatments: Second Edition*. Wiley.
- Riou, C. *et al.* (1997) «Stationary-phase gene expression in *Saccharomyces cerevisiae* during wine fermentation.», *Yeast (Chichester, England)*, 13(10), pp. 903-15. doi: 10.1002/(SICI)1097-0061(199708)13:10<903::AID-YEA145>3.0.CO;2-1.
- Salvadó, Z. *et al.* (2011) «Temperature adaptation Markedly Determines evolution within the genus *Saccharomyces*», *Applied and Environmental Microbiology*, 77(7), pp. 2292-2302. doi: 10.1128/AEM.01861-10.
- Sicard, D. y Legras, J.-L. (2011) «Bread, beer and wine: yeast domestication in the *Saccharomyces sensu stricto* complex.», *Comptes rendus biologiques*, 334(3), pp. 229-36. doi: 10.1016/j.crv.2010.12.016.

Spencer, J. y Spencer, D. (1996) «Rare-Mating and Cytoduction in *Saccharomyces cerevisiae*», en *Methods in Molecular Biology: Yeast protocols*. 53.^a ed. Humana Press Inc., Totowa, New Jersey, pp. 39-44.

Torija, M. *et al.* (2003) «Effects of fermentation temperature on the strain population of *Saccharomyces cerevisiae*», *International Journal of Food Microbiology*, 80, pp. 47-53. doi: 10.1016/S0168-1605(02)00144-7.

Toyn, J. H. *et al.* (2000) «A counterselection for the tryptophan pathway in yeast: 5-fluoroanthranilic acid resistance», *Yeast*. John Wiley & Sons, Ltd., 16(6), pp. 553-560. doi: 10.1002/(SICI)1097-0061(200004)16:6<553::AID-YEA554>3.0.CO;2-7.

Verduyn, C. *et al.* (1990) «Physiology of *Saccharomyces Cerevisiae* in Anaerobic Glucose-Limited Chemostat Cultures», *Journal of General Microbiology*, 136(3), pp. 395-403. doi: 10.1099/00221287-136-3-395.

De Vuyst, L. y Weckx, S. (2016) «The cocoa bean fermentation process: from ecosystem analysis to starter culture development», *Journal of Applied Microbiology*, 121(1), pp. 5-17. doi: 10.1111/jam.13045.

Zarett, K. S. y Sherman, F. (1985) «alpha-Aminoadipate as a Primary Nitrogen Source for *Saccharomyces cerevisiae* Mutants», *Journal of Bacteriology*, 162(2), pp. 579-583.

Zwietering, M. H. *et al.* (1990) «Modeling of the Bacterial Growth Curve Modeling of the Bacterial Growth Curve», *Applied and environmental microbiology*, 56(6), pp. 1875–1881.

I. Gráficas de las fermentaciones realizadas en mosto sintético a 15°C y 28°C

Figura A1. Cinética fermentativa de los híbridos construidos entre ADY18 y ADY59. Valores de consumo de azúcar en mosto sintético (MS) a 28°C en función del tiempo obtenidos por HPLC. Los valores se expresan como media del triplicado.

Figura A2. Cinética fermentativa de los híbridos construidos entre ADY18 y ADY59. Valores de consumo de azúcar en mosto sintético (MS) a 28°C en función del tiempo obtenidos por HPLC. Los valores se expresan como media del triplicado.

II. Gráficas de las fermentaciones realizadas en mosto Merseguera a 15°C y 28°C

Figura A3. Cinética fermentativa de los híbridos construidos entre ADY18 y ADY59. Valores de consumo de azúcar en mosto Merseguera a 15°C en función del tiempo obtenidos por HPLC. Los valores se expresan como media del triplicado.

Figura A4. Cinética fermentativa de los híbridos construidos entre ADY18 y ADY59. Valores de consumo de azúcar en mosto Merseguera a 28°C en función del tiempo obtenidos por HPLC. Los valores se expresan como media del triplicado.

III. Gráficas de las fermentaciones realizadas en mosto Chardonnay a 15°C y 28°C

Figura A5. Cinética fermentativa de los híbridos construidos entre ADY18 y ADY59. Valores de consumo de azúcar en mosto Chardonnay a 15°C en función del tiempo obtenidos por HPLC. Los valores se expresan como media del triplicado.

Figura A6. Cinética fermentativa de los híbridos construidos entre ADY18 y ADY59. Valores de consumo de azúcar en mosto Chardonnay a 28°C en función del tiempo obtenidos por HPLC. Los valores se expresan como media del triplicado.